

Mega Mengelilingi Sistem Solar: Awan Oort

Archives

**Seri Zamrud di Kejauhan:
Uranus**

June 7, 2023

**Planet yang Dihiasi
Gegelang: Zuhal**

June 7, 2023

Gergasi Gas yang Bergelora: Musytari

June 7, 2023

Kembar Bumi yang Toksik: Zuhrah

June 7, 2023

Awan Oort ialah lapisan sfera objek berais yang mengelilingi Matahari, bintang, dan berukuran pada jarak antara kira-kira 2,000 hingga 100,000 unit astronomi (AU) dari Matahari.

Komet jangka panjang (mengambil masa lebih daripada 200 tahun untuk mengorbit Matahari) berkemungkinan sekali berasal dari Awan Oort, yang kadangkala digambarkan sebagai “takungan komet”. Jangkaan menunjukkan bahawa Awan Oort mungkin mengandungi lebih daripada satu trilion buah objek berais.

Apabila komet dari Awan Oort menghampiri Matahari, permukaan ais mereka menguap, menghasilkan suasana komet (koma) dan biasanya mempunyai dua ekor (satu habuk, satu gas) yang boleh mencapai beratus-ratus atau bahkan berjuta-juta batu (atau kilometer) panjang.

Setakat ini, tiada lagi misi penerokaan yang dihantar untuk meneroka Awan Oort. Namun begitu, lima kapal angkasa buatan manusia akan sampai ke sana iaitu Voyager 1 dan Voyager 2, New Horizons, dan Pioneer 10 serta Pioneer 11.

Perjalanan untuk sampai di Awan Oort sangat jauh, dan sumber kuasa terkini yang digunakan oleh Voyager 1, Voyager 2 dan New Horizon iaitu penjana termoelektrik radioisotop (*radioisotope thermoelectric generator* atau RTG) manakala bateri nikel-kadmium yang digunakan oleh Pioneer 1 dan Pioneer 2 akan mati terlebih dahulu selama berabad-abad lamanya sebelum mencapai bahagian dalam Awan Oort.

Versi Bahasa Inggeris bagi artikel ini boleh didapati di laman web NASA, Solar System Exploration Our Galactic Neighbourhood, 10 Need-to-Know Things About Oort Cloud, <https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/oort-cloud/overview/>

Disediakan oleh:

Rashid Ating

Penyelidik di Jabatan Ekonomi, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, dan di Institut Pengajian Termaju (IAS), Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Share the knowledge

PREVIOUS

 [Seri Zamrud di Kejauhan: Uranus](#)

Copyright © 2023 e-estidotmy

Designed and Developed by JSoft Solution Sdn Bhd

